

La inmigración venezolana y su impacto sociocultural en la educación colombiana

Migration and its Sociocultural Impact on School: an In-Depth Analysis

Claudia Cecilia Moreno Urzola

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0571-696X>

Coordinadora educativa en la institución número 15, Maicao, Colombia.

Universidad de Panamá

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8274

Resumen

El artículo tiene como propósito abordar la compleja relación entre la migración y su impacto en la cultura de la educación en Latinoamérica y, específicamente, en Colombia. Explora cómo los procesos migratorios influyen en la diversidad cultural, la identidad y la cohesión social, tanto en las comunidades de origen como en las de destino. Se analizan factores socioculturales claves y se discuten las implicaciones políticas y económicas, además, las tendencias actuales, los desafíos y las oportunidades que surgen en este contexto, proporcionando una visión integral de un tema de vital importancia en el ámbito educativo contemporáneo. En cuanto a la metodología se trabajó bajo la perspectiva cualitativa de enfoque de investigación documental y etnográfica, en este sentido se accedió a distintas plataformas para obtener la información requerida y a trabajo de campo en las escuelas. También se utilizó fichas de lectura para reservar los datos relevantes de las investigaciones seleccionadas. Se concluye que, la relación entre la migración y la educación está determinado por su impacto sociocultural. Así que la escuela debe ser concebida como un espacio pluricultural y encaminar el diálogo intercultural ante la creciente migración de niños y niñas en edad escolar.

PALABRAS CLAVE: migración, impacto sociocultural, educación, intercultural, escuela.

Abstrac

The article aims to address the complex relationship between migration and its impact on school culture in Latin America and, specifically, in Colombia. It explores how migration processes influence cultural diversity, identity and social cohesion in both communities of origin and destination. Key

sociocultural factors are analyzed and the political and economic implications are discussed, in addition, the current trends, challenges and opportunities that arise in this context, providing a comprehensive vision of a topic of vital importance in the contemporary educational field. Regarding the methodology, we worked under the qualitative perspective of documentary and ethnographic research approach, in this sense we accessed different platforms to obtain the required information and field work in schools. Reading cards were also used to reserve the relevant data of the selected investigations. It is concluded that the relationship between migration and education is determined by its sociocultural impact. So the school must be conceived as a multicultural space and direct intercultural dialogue in the face of the growing migration of children.

KEYWORDS: migration, sociocultural impact, education, intercultural, school.

Introducción

La migración es un fenómeno global que ha moldeado sociedades y culturas a lo largo de la historia. La movilidad internacional es uno de los acontecimientos sociales de mayor crecimiento en este tiempo. Es muy relevante examinar cómo la migración impacta en la dinámica sociocultural tanto en las comunidades de origen como en las de destino. En el contexto de la educación, la migración desempeña un papel crucial, ya que las escuelas se convierten en puntos de convergencia de diversas culturas, idiomas y experiencias de vida. Allí se define un ámbito intercultural básico, que va concretando espacios para el reconocimiento del otro migrante.

Se trata, entonces, de adentrarse en el tema de la migración y su impacto sociocultural en la escuela, explorando las complejas interacciones entre los estudiantes migrantes, sus familias, el personal escolar y la comunidad en general. A medida que las poblaciones migrantes continúan creciendo en muchas regiones, es necesario comprender cómo la migración afecta a las instituciones educativas se vuelve esencial para promover la equidad, la inclusión y el éxito académico para todos los estudiantes. Se analizan las causas y consecuencias de la migración, así como su influencia en la identidad, la diversidad cultural y la cohesión social. Además, las tendencias actuales, los desafíos y las oportunidades que surgen en este contexto, proporcionan una visión integral de un tema de vital importancia en el ámbito educativo contemporáneo.

Este trabajo se divide en tres apartes 1) el método donde se esboza lo concerniente a la metodología desarrollada para el éxito de la investigación. Esta se hace a partir de lo cualitativo documental y etnográfico que la autora a experimentado en sus quehacer investigativo en los últimos años en la escuela colombiana

2) para el análisis de los resultados se comienzan haciendo un esbozo teórico sobre el fenómeno de la migración, para luego abordar la investigación a partir de los autores seleccionados, los datos de organismos nacionales e internacionales y la interpretación y análisis de la investigadora desde la perspectiva educativa experiencial de la autora de este trabajo. También se plantean los aspectos esenciales de la inmigración venezolana y su impacto sociocultural en la escuela colombiana. Se confronta los datos de autores y se fija posición ante los fenómenos que experimenta la educación colombiana producto de la llegada de contingentes humanos procedentes de Venezuela. Y, por últimos, 3) Las conclusiones, en ellas se logra conciliar la relación existente entre la migración y la educación. Estableciendo los entretrejos que determinan el impacto sociocultural de la migración venezolana en la escuela colombiana. Por tanto, la escuela debe ser concebida como un espacio pluricultural y encaminar el diálogo intercultural ante la creciente migración de niños y niñas en edad escolar.

Método

En lo referente a lo metodológico en este trabajo se hizo énfasis en la revisión de textos y en la experiencia etnográfica de la autora. Por tanto, tiene como fundamento los parámetros científicos establecidos dentro de la metodología documental cualitativa y en el método etnográfico. Lo documental se procedió de acuerdo con Reyes-Ruiz & Carmona Alvarado (2020), con una data de autores se recolectó y se analizó los planteamientos de los trabajos seleccionados que trabajaron sobre el tema de la *“Migración y su Impacto Sociocultural en la escuela”*. De acuerdo con este tipo de trabajos de orden documental permitió partir de fuentes escritas de primera mano, ya sean de forma impresa o en la web donde se pueden encontrar los electrónicos y audiovisuales (Rizo, 2015). Es así que es posible fundar conocimientos emanados de una reflexión analítica desde el amplio espectro teórico de los autores. Por consiguiente, la metodología seleccionada es concomitante con lo que se trabajó, pues desde las lecturas se pudo interpretar y desarrollar vertientes de planteamientos que los autores no tomaron en cuenta.

En este sentido se realizó una organización de los trabajos más significativos. Por ello, de acuerdo con Rizo (2015), se seleccionaron las categorías que trabajaron los autores, se elaboró un cuadro para correlacionar la información. Se constituyeron fichas de lectura para ordenar y clasificar la información obtenida en las búsquedas vía web como mecanismo para sistematizar la información de acuerdo a un registro en donde se establece la bibliografía de lo consultado, lugar, palabras clave, problema, objetivos, metodología, categorías, resultado y conclusiones, además, de los aportes del documento. Esto permitió describir y caracterizar los trabajos seleccionados, así como, tener una matriz para analizar el contenido sobre la migración y la escuela. Por último, se hizo la redacción teniendo en cuenta la estructura sugerida y

algunas reglas de redacción como las normas APA. Todo esto con el fin de desarrollar de la mejor manera los datos aportados por los teóricos consultados. De esta manera, se accedió a diferentes plataformas de la web como Google Académico, Scielo, entre otros para obtener los trabajos científicos en la temática de revisión.

Lo relativo a la metodología etnográfica nos proveyó de las herramientas, técnicas, estrategias e instrumentos, necesarios para analizar e interpretar los fenómenos sociales y la complejidad de la experiencia en la vida de los sujetos estudiados. En este sentido, según Aguirre Baztán (1995), “La etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión global de la misma”. (p. 3). De acuerdo con esto, dicho método constituye el basamento de la investigación cultural, ya que es un proceso elaborado a través de un trabajo de campo mediante el que se describe la cultura de una comunidad desde la observación participante y desde el análisis de los datos observados brindando un producto reflejado en un texto escrito.

Por ello, el acto etnográfico es un estar allí es, necesariamente, participar de la cotidianidad, en este caso de la cotidianidad educativa con los migrantes venezolanos. Es mantener la presencia participativa en la variabilidad de actividades y vivencias en la escuela. Esto permitió registrar todos aquellos sucesos y relaciones que pueden experimentar los migrantes en el hecho educativo. Es así como Alarcón (2015) nos dice que:

La etnografía como método va más allá de la mera captación de información, no puede quedarse en una perspectiva reduccionista/ descriptiva de lo cultural, ya que no es solo acumulación de datos debe ser una perspectiva de investigación con un conjunto de operaciones para ir al campo y luego construir teóricamente un texto escrito. (p. 2)

En estas circunstancias, el método etnográfico provee de las herramientas necesarias para abordar la temática seleccionada, pues es evidente que el contexto de los migrantes venezolanos en la escuela colombiana, necesita entender las definiciones educativas para estos grupos culturales y su situación desde su integración e interculturalidad que lleve a reconocer la diversidad cultural. Por eso, la autora desde su perspectiva de campo se afina en la observación participante realizada durante los últimos años en la escuela colombiana del departamento de la Guajira para producir un conocimiento empírico contrastado con las teorías y datos obtenidos para este artículo.

Migración, escuela, sociedad y cultura: Colombia, país receptor de inmigrantes venezolanos

El desplazamiento es un fenómeno inherente a la humanidad desde que se amplían sus capacidades de movilización erguida y de forma bípeda, todo esto vinculado con su desarrollo cognitivo. Los humanos hacen miles de años comienzan procesos de tránsitos que los llevan desde África a poblar regiones del planeta tan recónditas que nos parece inimaginable que hayan llegado hasta allí. Así que no es nuevo el fenómeno de cambio de espacios, siempre ha estado presente para buscar mejores condiciones de vida o explorar alternativas de expansión territorial. La movilidad humana ha sido siempre inherente al ser social para garantizar la supervivencia del grupo.

Teniendo en cuenta la definición de migración manifestada por Carlos Giménez Romero (2003); el cual expresa que ésta es:

...el desplazamiento de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora (p.8).

Cabe decir, que el cambio de residencia es significativo y con carácter de relativa permanencia o por lo menos cierta voluntad de residencia. Muchos fueron los desplazamientos en la humanidad, los griegos y los romanos ocuparon diferentes regiones en Europa, Medio Oriente y África. Los asiáticos también se han desplazados en distintos momentos históricos. Con la expansión de Europa en el siglo XV se producen flujos de sus habitantes, que fuerzan a los amerindios y luego a los africanos en condición de esclavos a trasladarse a otros territorios.

Con la industrialización y el mercantilismo se dan múltiples migraciones de obreros hacia los centros industriales en las grandes ciudades. En el siglo XX, la primera y segunda guerra mundial también representó movilizaciones de personas para escapar del horror de los eventos bélicos. Inmigrantes europeos hacia América y Australia. Ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se dan procesos de movilidad humana disímiles: africanos y asiáticos hacia Europa, EEUU y América.

Las movilizaciones internas en nuestro continente son comunes para mexicanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, haitianos, dominicanos, nicaragüenses, costarricenses, peruanos, chilenos, argentinos y colombianos hacia EEUU. Pero también hay migraciones de centroamericanos a México, de chilenos a Argentina, bolivianos a Chile y Argentina, colombianos a Venezuela y viceversa. Además, de toda la gama de movilidad producto de los conflictos internos en cada nación.

Colombia, por su parte, es un país latinoamericano conformado por predominante población mestiza, pero con grandes concentraciones de etnias indígenas y afrodescendientes. El mestizaje continúa

con la llegada al país, después de la primera y segunda Guerra Mundial, de una cantidad de inmigrantes españoles, italianos, franceses, alemanes, árabes, Gitanos (pueblo ROM), entre otras nacionalidades minoritarias. La migración china a Colombia es tardía y se da entre 1970 y 1990 debido a los conflictos suscitados en China con la revolución cultural. (Wabgou et al., 2012)

Seguidos para la época de los 60, 70, 80 y 90 del siglo pasado que sumieron al país en una convulsión debido al conflicto armado. Las zonas en violencia determinaron que sus poblaciones huyeran a otras zonas del país, pero la mayor migración fue hacia Venezuela, país vecino que contaba con una bonanza petrolera. Esto ocasiona un éxodo visible en la población, los datos estadísticos son diversos y contradictorios. Sin embargo, esto apunta a que, en su mayor auge, hubo más de un millón de colombianos en Venezuela. (Carreño Malaver, 2014).

No obstante, el panorama de estabilidad social y económica en Venezuela años posteriores atravesó una crisis producto de la corrupción y endeudamiento durante la temporada de bonanza petrolera, lo que dejó como resultado una deuda cuantiosa que posteriormente, junto con un mal gobierno, malas políticas de estado, provocaron un decrecimiento económico que terminó en factores que desencadenaron la situación venezolana del siglo XXI, la cual aunque inicialmente, deriva en problemas de poco poder adquisitivo, inflación e inseguridad, que se agudiza a la falta de condiciones mínimas de vida, acceso a la salud, alimentación, energía eléctrica o acceso al agua potable. (Vargas, 2018).

Situación que llevó a parte de su población a considerar como alternativa principal la emigración, en búsqueda de eludir dichas condiciones, no solo de venezolanos, sino también migración de retorno de inmigrantes establecidos en Venezuela, décadas atrás, teniendo en consideración las evidentes diferencias entre los niveles de vida que parecen brindar otros países como: Estados Unidos, Panamá, Australia, España, Canadá, Reino Unido, Costa Rica, Perú, México, Aruba, siendo los anteriores, los favoritos para venezolanos en búsqueda de emigración. (Padilla, 2015). Lo que para 2010 parecía alejarse de la realidad del venezolano promedio, pues nunca se consideró un país de alta movilidad humana, se hizo evidente en años posteriores.

Por tal, países de la región se vuelven destino inmediato, especialmente países fronterizos como: Brasil, Chile, Ecuador, algunas Islas del Caribe y Colombia, viendo el emigrante la salida del país no solo como método de escape, sino como posibilidad de ayuda a sus familiares en Venezuela, principalmente con el envío de remesas, medicamentos, alimentos, etc., posibilidad de llevarse consigo a sus hijos, o familiares directos como padre, madre, hermanos, pareja, abuelos, etc. o mantener su tejido social, sea en el momento de partir con ayuda de redes sociales o posteriormente luego de estar instalados; muchos consideran marcharse y establecerse definitivamente en el país de destino, otros están evaluando el retorno

considerando trabajar un par de meses/años para volver con divisas e invertir en su nación y algunos sin cronograma establecido.

De tal manera que, Colombia, país “hermano”, se convierte en la principal nación receptora de inmigrantes venezolanos, entre diversos factores, por los costos, accesibilidad en el traslado, cercanía, lenguaje, similitud en costumbres culturales, políticas migratorias favorables, accesibilidad por vía terrestre. Por lo general, las personas salían de la nación bolivariana para establecerse en ciudades como: Bogotá, Maicao, Barranquilla, Medellín y Cúcuta, (Vargas, 2018).

Entre 2013 y 2023 el proceso migratorio de venezolanos hacia Colombia tuvo un cambio progresivo tanto en las estadísticas de ingreso como en sus relaciones interculturales con la sociedad de acogida; ya que mientras para 2010 la población inmigrante no se consideraba numerosa, para julio de 2023 se convirtió en una cifra bastante elevada en suelo colombiano. El informe de la UNESCO (2020) para Colombia señala que “...como el más grande país receptor, ha recibido 1.630.903, enfrentándose a una situación sin precedentes en la historia, que profundiza la necesidad de soluciones estructurales a los problemas del desarrollo del país”. (p. 5).

En el caso de la diáspora venezolana se observa que hay factores relevantes que conducen a analizar lo que Vargas (2018) nos plantea desde el conflicto político económico en esa nación vecina.

Teniendo en cuenta estas consideraciones se explica el desarrollo del proceso migratorio venezolano como dimensión de una crisis interna, dentro de una región como América Latina que muestra desplazamientos de tipo laboral y/o cultural y que según su momento histórico los países han tenido la función de receptores, emisores y de tránsito. (p. 97)

Debido a lo anterior citado, se origina de esta manera, progresivamente, el cambio del panorama de la integración social y de las relaciones interculturales de ciudadanos de nacionalidad venezolana en el entorno cotidiano de Colombia, pues el campo realizado permite determinar que ha sido un incremento “excesivo” de masas de inmigrantes, inseguridad, violencia, prostitución etc. Además, la competencia de la mano de obra no calificada, se traduce en una situación en donde al no contar con un perfil profesional o documentación colombiana, los inmigrantes se ven en la necesidad de solicitar empleos de cualquier tipo, insertándose en la realidad de competencia laboral de Colombia de manera desventajosa.

La situación parece que no va a mejorar en el corto plazo, pues los investigadores en área de emigración e inmigración establecen que seguirá el desplazamiento desde Venezuela. Padilla (2015) afirma que:

No hay razones para pensar que no seguirá creciendo el número de venezolanos que emigrará en el futuro cercano. Los motivos que originan esa «huida» no se resolverán pronto. Incluyen temas tan complejos como los que aparecen en la encuesta con egresados del IESA: inseguridad ciudadana, clima político, deterioro de la calidad de vida o inestabilidad económica. (p.32)

En el contexto global de los movimientos migratorios, el flujo masivo de migrantes genera preocupación a nivel internacional. Este fenómeno migratorio plantea interrogantes sobre cómo los países receptores y las organizaciones internacionales están abordando los desafíos sociales y educativos asociados. Dentro de este horizonte, es importante comprender cómo la migración influye en la dinámica de las instituciones educativas de los contextos receptores, contribuyendo así a la discusión sobre la gestión de la migración y la adaptación de sistemas educativos en contextos de diversidad cultural y lingüística. Ya que como plantea Elías et al. (2022):

Los estudiantes migrantes se encuentran en situación de desventaja. Cuando familias migrantes se instalan en sus nuevos hogares, la brecha lingüística, las normas sociales, la xenofobia, los procesos legales y administrativos, la falta de documentos de identificación (y, en algunos países, el temor a ser detectado, detenido o deportado) y el reconocimiento del nivel educativo adquirido en su país de origen, entre otros factores, constituyen un enorme conjunto de obstáculos que mantiene a niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas (p.14).

En el ejemplo más próximo, el fenómeno de la migración venezolana ha tomado proporciones significativas, generando un impacto considerable en diversos aspectos de los países receptores. Uno de los ámbitos que más ha tenido consecuencias es el sistema educativo colombiano. Se observó que el impacto de la migración propicio un aumento de la matrícula de estudiantes principalmente en escuelas públicas. En este contexto “De acuerdo con cifras a corte de noviembre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, la matrícula de niños y niñas venezolanos pasó de 34.030 NN en noviembre de 2018 a 207,259 NN en noviembre de 2019, presentando un aumento del 509.05%. (UNESCO, 2020, P.9).

Esto evidencia que en la actualidad, la ola de la migración, se sigue incrementando según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores 2024. Por ejemplo, en el municipio fronterizo de Maicao, Colombia se ha visto particularmente influido por la llegada masiva de migrantes venezolanos desde el 2014. A nivel regional y local, la llegada masiva de migrantes venezolanos ha determinado la realidad socioeducativa diferente en el municipio de Maicao. En este sentido, es importante preguntarse ¿cómo se adaptan las instituciones educativas para responder a las necesidades socioculturales de los estudiantes migrantes y locales en términos de calidad de enseñanza, inclusión y recursos disponibles? De este modo, la directriz debería ser buscar explorar cómo las escuelas y las autoridades locales diseñan estrategias y políticas que

fomenten la convivencia intercultural y el desarrollo educativo integral en un contexto de diversidad cultural y retos socioeconómicos.

Observando el caso del municipio fronterizo de Maicao, el éxodo masivo plantea interrogantes sobre cómo las instituciones educativas locales están abordando la integración de estudiantes venezolanos en su comunidad escolar, así cómo están lidiando con las demandas adicionales que esta población puede generar en términos de recursos, infraestructura y servicios educativos. Los estudiantes venezolanos que llegan a Maicao a menudo enfrentan barreras lingüísticas, culturales y socioeconómicas que influyen en sus dinámicas para una educación de calidad. Además, la rápida afluencia de estudiantes migrantes ha actuado como presión sobre las instituciones educativas locales, afectando la calidad de la enseñanza, la capacidad de atención individualizada y la dinámica en el aula. Sin embargo, se debe referenciar que el estado colombiano ha intentado favorecer con acciones el ingreso de los migrantes venezolanos al sistema educativo colombiano, en distintos momentos, se ha hecho un esfuerzo realmente importante, pero la misma precariedad de la educación en el país no ha permitido un alcance más amplio fortalecido. (Aliaga, 2022)

En este sentido Elías et al. (2022) afirma que:

...el acceso a la educación formal para estudiantes migrantes es un derecho que la gran mayoría de los países reconoce y promueve, lo cierto es que se sabe muy poco de la experiencia concreta de los migrantes dentro de las escuelas. La mayoría de las investigaciones y los reportes regionales se centra en el acceso a los sistemas escolares formales y los logros académicos, y hacen menos énfasis en mecanismos sociales que también pueden poner en desventaja educativa a niños, niñas y adolescentes migrantes. (p.14)

Colombia en sus instrumentos jurídicos establece el derecho a la educación y reconoce ese acceso para la población migrante.

Bajo este marco legal, el estado colombiano tiene el mandato garantizar el derecho integral a una educación de calidad de todos los migrantes sin importar su estatus migratorio y promover la inclusión de los migrantes en la oferta de educación. Este derecho a la educación debe reconocer la diversidad, la inclusión de personas con discapacidad y debe evitar cualquier tipo de exclusión y/o discriminación. (Unesco, 2020, p.12)

Aunque en el municipio Maicao se pueden observar muchos problemas para que los niños inmigrantes accedan a la educación, los docentes hacen un gran esfuerzo por brindar una educación de calidad. Pero no hay infraestructura suficiente, ni docentes preparados para desarrollar estrategias con esta diversidad cultural. Es así como, el estado colombiano no ha logrado establecer, en términos educativos, el

acceso de los niños y niñas inmigrantes de Venezuela al sistema escolar del país. Para 2020 la Unicef certificó que unos 250 mil niños y niñas se encuentran fuera de la educación formal. Uno de los aspectos que coadyuba en la imposibilidad de que los niños y niñas provenientes de Venezuela ingresen al sistema escolar es lo económico, ya que en las observaciones de campo se ha podido detectar que un alto porcentaje se encuentra en estado de vulnerabilidad por diversas razones. Tal como plantea Peláez et. al 2021

“la vulnerabilidad de los grupos migratorios depende de varios aspectos entre los cuales se destaca la edad, el género, etapas del ciclo de vida en la que se encuentra, la procedencia, motivo de la migración; donde se detectó además que la migración irregular de pequeños grupos poblacionales, es un factor de riesgo adicional de vulnerabilidad más alta (p.154).

Esta situación de indefensión de grupos venezolanos en Colombia genera unas dinámicas educativas que no son fáciles de lidiar y que están presentes, según la experiencia etnográfica de la autora, en todo el territorio del departamento de la Guajira. Ya que el aumento del movimiento migratorio despliega una fuerza complementaria sobre los sistemas educativos, produciendo un fenómeno generador de desafíos para brindar una educación que exige calidad. En esta presión se arrincona el modelo de educación y se producen situaciones no deseadas como desigualdades, exclusión y actos xenófobos que en nada ayudan a salvar la brecha educativa. En este caso, con el trabajo de campo en los centros educativos de Maicao, se logró visualizar como se generan perspectivas negativas sobre los niños inmigrantes venezolanos, pues las representaciones que se tiene sobre ellos reproducen estereotipos sobre su condición en el país. La privación de oportunidades, los abusos, y la situación social son aspectos asociados a la falta de acceso a la educación o al abandono de la escuela. El sistema educativo del municipio no se encuentra apto para abordar una escuela para la diversidad cultural, por ello aún son frecuentes las acciones de discriminación para acceder a la educación.

Por lo tanto, para atender esta realidad es necesario implementar estrategias que garanticen una educación inclusiva, equitativa e intercultural para todos los estudiantes. Al igual, como ha ocurrido en otros contextos, los estudiantes migrantes experimentan grandes cambios que impactan en el proceso escolar. Por ejemplo, Torres (2009) examina que los niños migrantes en la frontera México-Estados Unidos se les dificulta la utilización de su lengua materna y que esto afecta la experiencia escolar y social. En este sentido, hay que explorar la intersección de la educación, la cultura y la política en el contexto de la migración, argumentando que los niños, niñas y jóvenes inmigrantes enfrentan desafíos particulares en el sistema escolar. Es, precisamente la situación en Colombia, donde los inmigrantes en edad escolar mantienen muchas limitaciones para integrarse a la escuela en condiciones de igualdad y de valoración de su contexto cultural de origen.

A nivel de la dinámica escolar cotidiana, surge la siguiente cuestión: ¿cómo se perciben y experimentan las dinámicas de aula, la interacción entre estudiantes y la enseñanza por parte de docentes en las instituciones educativas, en el contexto de la migración? Es necesario entonces ahondar en las experiencias individuales de docentes, estudiantes migrantes, locales y sus familias, con el fin de entender cómo se están forjando relaciones, superando desafíos y promoviendo un ambiente educativo enriquecedor y equitativo. Comprender cómo la cultura y la interacción social influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incluidos los migrantes. Como sugiere Vygotsky (1978) en su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo.

La migración en las instituciones educativas debe mirarse desde diferentes perspectivas y niveles de análisis, para tener una visión más completa de la complejidad de esta problemática. El impacto en la sociedad de destino, explorar hasta qué punto la migración contribuye a la diversidad cultural y cómo se acentúa la integración y el multiculturalismo. Aquí es muy importante analizar los desafíos y beneficios económicos de la migración para el país de destino. En las escuelas de Maicao esa integración es muy deficiente, pues no se reconoce en términos amplios de manera conceptual la práctica del multiculturalismo y el diferencialismo cultural.

Es importante realizar una reflexión sobre la migración en las dinámicas escolares en el sentido de comprender como se desarrollan las identidades de los migrantes en la interacción con la sociedad de acogida. Qué conflictos culturales y tensiones sociales surgen y qué estrategias promueven la cohesión social en las sociedades diversas. Además, es primordial discutir sobre políticas migratorias y su impacto en la sociedad; realizando un análisis de las implicaciones económicas de la migración para los países de origen y destino. Y, por último, es necesario hacer una reflexión sobre las políticas de inclusión y diversidad. Pues es claro que muchas veces la escuela minimiza aspectos importantes de la cultura y la identidad de los estudiantes migrantes, lo que puede tener consecuencias negativas en su éxito escolar.

Conclusiones

Los distintos hallazgos sobre los desplazamientos y su impacto sociocultural en el contexto escolar, se derivan de una amplia variedad de investigaciones y estudios. Estos resultados pueden variar según el contexto, el país y la población estudiada. Pero hay algunas conclusiones claves que surgen en la literatura académica y de la experiencia etnográfica de la investigadora. De allí se deriva que la migración conlleva a una mayor diversidad en las aulas, lo que enriquece el ambiente escolar, pero plantea desafíos para los educadores y los estudiantes. Las diferencias culturales pueden afectar la comunicación, las expectativas y las dinámicas sociales en el aula, los estudiantes migrantes a menudo se enfrentan a desafíos lingüísticos,

ya que pueden no hablar el idioma del país anfitrión de manera fluida. Dificultando esto su participación en el aula y su rendimiento académico.

Continuando en esta línea discursiva, la escuela desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad cultural y el sentido de pertenencia, relacionando, tanto, al país de origen como al país anfitrión; de manera que, no se sientan percibidos como diferentes ni enfrenten estigma o discriminación por parte de sus compañeros y, en algunos casos, de los educadores. Se busca que el estudiante no tenga un impacto negativo en su bienestar emocional y su rendimiento académico.

Desde la escuela se observa como el fenómeno del cambio de territorio afecta la dinámica escolar, ya que a menudo implica la separación de los miembros de la familia. Esto puede influir en la manera en que los estudiantes migrantes se relacionan con sus padres y otros miembros de la familia, así como en su apoyo académico y emocional. A pesar de los desafíos, muchos estudiantes inmigrantes demuestran una gran resiliencia y utilizan sus recursos culturales como activos en el proceso educativo. Tal vez la capacidad de adaptabilidad cultural, de tener otros recursos lingüísticos puede ser ventaja en el aula y en la vida cotidiana.

En este sentido, las políticas educativas y las prácticas escolares pueden tener una marca significativa en la experiencia de los estudiantes migrantes. Políticas inclusivas y programas de apoyo pueden mejorar su integración y éxito en la escuela. Así mismo, la participación activa de la comunidad, incluidos los padres y las organizaciones culturales, pueden desempeñar un papel fundamental en el apoyo de los estudiantes migrantes y en la creación de un entorno escolar más inclusivo. Tal cual como afirman Gutiérrez y Medina (2021), el reto de la comunidad escolar y del estado es contribuir con una educación de calidad que incentive la paz, el diálogo de saberes, la tolerancia, la equidad y la valoración de la interculturalidad como forma de relacionarse los niños y niñas en los contextos pluriculturales educativos.

Es primordial destacar que, para abordar la llegada de personas de otros países de manera integral y comprensiva se deben considerar y tratar todos los aspectos y dimensiones relacionados con el fenómeno migratorio de manera holística y comprensiva. Esto implica tener en cuenta no solo aspectos económicos y legales; sino también aspectos socioculturales, psicológicos y humanitarios que afectan, tanto a los migrantes, como a las comunidades de origen y destino.

Por ello, se debe reconocer y proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, independientemente, de su status jurídico en la nación. Esto incluye el derecho a la educación, a la vida, la libertad, la seguridad, la no discriminación y el acceso a servicios básicos como atención médica y vivienda. Todo lo anterior acompañado de una promoción de integración efectiva de los migrantes en las comunidades

de destino. Fomentando la inclusión social, cultural, educativa, laboral y económica de los expatriados. Además, se debe desarrollar políticas y legislaciones migratorias que sean justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos. Fomentando la cooperación internacional ya que este fenómeno es de tipo global.

Reconocer y abordar las necesidades psicológicas y sociales de los niños, niñas y adolescentes, para minimizar el estrés, trauma y la necesidad de apoyo emocional y comunitario; así como brindar oportunidades de educación y capacitación a los no nacionales, permitiendo a estos integrarse al mercado laboral y contribuir positivamente a la sociedad. La migración es un fenómeno complejo y multifacético, que afecta a las personas y las comunidades en variados niveles. Se busca abordar no solo los desafíos, sino también las oportunidades que presenta, y se basa en principios de justicia social, derechos humanos y solidaridad global para garantizar un trato digno y equitativo para todos. Valorar el aporte cultural y celebrar la diversidad que aportan los inmigrantes a las sociedades de destino, promoviendo el respeto mutuo y la convivencia pacífica.

Entonces, hay que hacer un llamado a la cooperación internacional y a la promoción de políticas inclusivas, en el contexto de la movilidad humana es fundamental abordar desafíos que enfrentan los países en el área educativa. Este llamado puede incluir campañas de sensibilización, la difusión de información precisa y equilibrada sobre la migración y los derechos de los migrantes. Además, se puede incluir la participación en campañas de incidencia política y la presión sobre los gobiernos y las organizaciones internacionales.

La diplomacia y los acuerdos internacionales como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas son necesarios para mover recursos financieros y técnicos que permitan desarrollar programas y proyectos que aborden los desafíos del éxodo mundial; a través de donaciones internacionales y agencias de desarrollo. Desde un liderazgo político se gestionan políticas inclusivas y de solidaridad global en relación con los movilizados. Esta misma diplomacia debe contribuir con fomentar y propiciar una educación inclusiva y basada en el respeto cultural de los migrantes. La promoción de políticas inclusivas en educación, esenciales para abordar de manera efectiva los desafíos de la migración en un mundo cada vez más interconectado. Estas acciones pueden contribuir a garantizar que los derechos humanos de los migrantes se respeten y protejan, y que las comunidades de origen y destino se beneficien de manera equitativa.

Referencias bibliográficas

- Aguirre-Baztán, Á. (1995). *Etnografía. Metodología cualitativa en la investigación sociocultural*. Alfaomega, grupo editor Marcombo. Barcelona, España.
- Alarcón, J. (2015). La hermenéutica como anclaje epistémico del método etnográfico. *Vivat academia*, No 133. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, España. <https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/978>
- Carreño Malaver, A. (2014). Refugiados colombianos en Venezuela: Quince años en búsqueda de protección. *Memorias*, no.24 Barranquilla Sep./Dec. On-line ISSN 1794-8886 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-88862014000300007
- Elías, A, Granada , I, Näslund-Hadley, E, Ortiz, P, Romero, M, Dávalos A. (2022). *Migración y educación: Desafíos y oportunidades*. Banco Interamericano de Desarrollo. <file:///C:/Users/Johnny/Downloads/Migracion-y-educacion-desafios-y-oportunidades.pdf>
- F.A.; De la Rosa, L.; Baracaldo, P.V.; Romero, L. (2022) .Dificultades y desafíos de integración de los estudiantes venezolanos en Colombia desde la voz de sus docentes. *Foro educación*, 20 (2), pp. 159-184. doi: <http://dx.doi.org/10.14516/fde.1006>
- Giménez Romero, C. (2003). “*Qué es la inmigración. ¿Problema y oportunidad? ¿Cómo lograr la integración de los inmigrantes? ¿Multiculturalismo o interculturalismo?*” R. B. A. Integral. Barcelona.
- Gutiérrez, N y Medina, N. (2021). *Migración venezolana en Colombia y su impacto en la educación*. Universidad Libre. Trabajo de grado para obtener el título de Especialización en Derecho Administrativo.
- Ministerio de Relaciones Exteriores. *Informe de migrantes venezolanos en Colombia en febrero de 2024*. <https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias-migracion-colombia/informe-de-migrantes-venezolanos-en-colombia-en-febrero>
- Padilla, J; Torres, C y Michelena, L. (2015). Migración, tendencia irreversible. *Debates IESA*, Vol. XX, No 3. <http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/2015-3-padillatorresmichelena.pdf>
- Peláez H., Oscar A.; Gallego Henao, Adriana María; Arroyave Taborda, Leisy Magdali; Gaviria Pérez, Juan Luis. (2021). Migración como fenómeno social que afecta la educación, la economía y el bienestar integral. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, vol. XXVII, núm. 4. Universidad del Zulia, Venezuela. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28069360011>
- Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020). *La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio*.

<http://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/6630/La%20investigaci%3%b3n%20documental%20para%20la%20comprensi%3%b3n%20ontol%3%b3gica%20del%20objeto%20de%20estudio.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Rizo Maradiaga, J. (2015). *Técnicas de investigación documental*. Universidad Nacional autónoma de Nicaragua, Managua. Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa Unan – Farem – Matagalpa. <https://repositorio.unan.edu.ni/12168/1/100795.pdf>
- Torres, L. (2008). Norma González, yo soy mi lengua: Discursos de mujeres y niños en las Tierras Fronterizas. Tucson. University of Tucson Press, 2005, págs. xiv, 220. *Lenguaje en la sociedad*, 37 (3), 449-452. Doi. 10.1017/S0047404508080597
- Unesco. 2020. *Migración, desplazamiento y educación en Colombia. Inclusión y educación de migrantes venezolanos en Colombia*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374692>
- Unicef. (2020). *Impacto del flujo migratorio de niños y niñas y adolescentes venezolanos en el sistema educativo colombiano*. <http://reliefweb.int/files/resources/75761.pdf>
- Vargas-Ribas, C. (2018). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. *Revista pensamiento propio* # 47. <http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/009-Vargas.pdf> .
- Vygotsky, L. (2009). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Biblioteca de Bolsillo. Barcelona.
- Wabgou, M, Vargas, D y Carabalí, J (2012). Las migraciones internacionales en Colombia. *Investigación y desarrollo* vol. 20, n° 1 - issn 2011-7574. <http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v20n1/v20n1a05.pdf>